

BOLALARDA UROLITIAZ: EPIDEMIOLOGIYA, PATOFIZIOLOGIYA, DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH BO‘YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR VA MINTAQAVIY TAHLIL

Xayitov Ulug‘bek Xujaqulovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, M.A. Axmedov nomidagi 2-son bolalar xirurgiyasi kafedrasida katta o‘qituvchisi. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Xolmurodov Javohir Anvarovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, M.A. Axmedov nomidagi 2-son bolalar xirurgiyasi kafedrasida assistenti. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Mavlanov Nurbek Nizom o‘g‘li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, M.A. Axmedov nomidagi 2-son bolalar xirurgiyasi kafedrasida assistenti. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18314057>

Annotatsiya: Urolitiaz — siydik chiqarish tizimida turli mineral tarkibli konkrementlarning shakllanishi bilan tavsiflanadigan, ko‘p omilli polietiologik kasallikdir. Ilgari pediatrik populyatsiyada nisbatan kam uchraydigan nozologiya sifatida baholangan bo‘lsa, so‘nggi yillarda bolalar, jumladan chaqaloqlar orasida ham urolitiazning uchrash chastotasi global miqyosda ortib bormoqda. Epidemiologik tahlillar ushbu patologiyaning iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda ko‘proq qayd etilishini ko‘rsatib, uni zamonaviy "turmush tarzi kasalliklari" qatoriga kiritishga asos bo‘ladi. Etiopatogenez: Jarayon murakkab bo‘lib, tosh hosil bo‘lishiga iqlim, ovqatlanish ratsioni, suyuqlik balansini, genetik predispozitsiya va siydik yo‘llari infeksiyalari ta’sir ko‘rsatadi. Klinik manzarasi va diagnostika: Kasallik uzoq vaqt simptomsiz kechishi mumkin. Asosiy klinik belgi — og‘riq sindromi va gematuriya. Ultratovush tekshiruvi (UTT) — birlamchi, xavfsiz diagnostika usulidir. Davolash va profilaktika: O‘lchami 6 mm gacha bo‘lgan toshlarda konservativ terapiya, yirik toshlarda minimal invaziv jarrohlik usullari talab etiladi. Xulosa: Maqolada urolitiazning zamonaviy diagnostika va davolash tamoyillari hamda Samarqand viloyati misolida o‘tkazilgan klinik tahlil natijalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: urolitiaz, pediatriya, etiopatogenez, epidemiologiya, metabolik skrining, minimal invaziv jarrohlik.

UROLITHIASIS IN CHILDREN: MODERN VIEWS AND REGIONAL ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY, DIAGNOSIS AND TREATMENT

Khaitov Ulugbek Khuzhakulovich

Senior Lecturer, Department of Pediatric Surgery №. 2 named after M.A. Akhmedov of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Kholmurodov Javokhir Anvarovich

Assistant of the Department of Pediatric Surgery No. 2 named after M.A. Akhmedov of State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Mavlanov Nurbek Nizom ugli

Assistant of the Department of Pediatric Surgery No. 2 named after M.A. Akhmedov of State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Urolithiasis is a multifactorial polyetiological disease characterized by the formation of concretions of various mineral compositions in the urinary system. While previously considered a relatively rare nosology in the pediatric population, in recent years the incidence of urolithiasis among children, including infants, has been increasing globally. Epidemiological analysis shows that this pathology is more frequently registered in economically developed countries, which is the basis for classifying it as a modern "lifestyle disease." Etiopathogenesis: The process is complex, and the formation of stones is influenced by climate, diet, fluid balance, genetic predisposition, and urinary tract infections. Clinical presentation and diagnosis: The disease can be asymptomatic for a long time. The main clinical signs are pain syndrome and hematuria. Ultrasound examination (USG) is a primary, safe diagnostic method. Treatment and prevention: For stones up to 6 mm in size, conservative therapy is required, for large stones, minimally invasive surgical methods are required. Conclusion: The article covers modern principles of diagnosis and treatment of urolithiasis, as well as the results of clinical analysis conducted using the example of the Samarkand region.

Keywords: urolithiasis, pediatrics, etiopathogenesis, epidemiology, metabolic screening, minimally invasive surgery.

**УРОЛИТИАЗ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ, ПАТОФИЗИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ**

Хайитова Улугбека Хужакуловича

Старший преподаватель кафедры детской хирургии № 2 имени М.А. Ахмедова Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Холмуродова Жавохира Анваровича

Ассистент кафедры детской хирургии № 2 им. М.А. Ахмедова Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Мавланова Нурбека Низом угли

Ассистент кафедры детской хирургии № 2 им. М.А. Ахмедова Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

АННОТАЦИЯ: Уролитиаз - многофакторное полиэтиологическое заболевание, характеризующееся образованием в мочевыводящей системе конкрементов различного минерального состава. Если ранее уролитиаз оценивался как относительно редкая нозология в педиатрической популяции, то в последние годы в глобальном масштабе увеличивается частота встречаемости уролитиаза среди детей, в том числе и новорожденных. Эпидемиологический анализ показывает, что эта патология чаще регистрируется в экономически развитых странах, что дает основание отнести ее к современным "заболеваниям образа жизни." Этиопатогенез: Процесс сложный, на образование камней влияют климат, рацион питания, жидкостный баланс, генетическая предрасположенность и инфекции мочевыводящих путей. Клиническая картина и диагностика: Заболевание может протекать бессимптомно в течение длительного времени. Основным клиническим признаком - болевой синдром и гематурия. Ультразвуковое исследование (УЗИ) - это первичный, безопасный метод диагностики. Лечение и профилактика: При камнях размером до 6 мм требуется консервативная терапия, при крупных камнях - малоинвазивные хирургические методы. Заключение: В статье освещены современные принципы диагностики и лечения уролитиаза, а также результаты клинического анализа, проведенного на примере Самаркандской области.

Ключевые слова: уролитиаз, педиатрия, этиопатогенез, эпидемиология, метаболический скрининг, малоинвазивная хирургия.

Kirish: Urolitiaz (siydik-tosh kasalligi) — siydik chiqarish tizimining turli bo‘limlarida fizik-kimyoviy xususiyatlariga ko‘ra farqlanuvchi konkrementlarning shakllanishi bilan kechuvchi polietologik kasallik hisoblanadi. Tarixiy manbalar, xususan, miloddan avvalgi XV asrga oid Misr papiruslari va mumiyalar tahlili ushbu patologiyaning insoniyat tarixida qadimdan mavjudligini tasdiqlaydi [1, 10].

Zamonaviy tibbiyotda urolitiaz global tibbiy-ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. So‘nggi o‘n yilliklarda kasallanish ko‘rsatkichlarining ortishi, ayniqsa pediatrik populyatsiyada kuzatilayotgan keskin o‘shish tendensiyasi, ushbu muammoga yangicha, multidissiplinar yondashuvni talab etadi. Bugungi kunda bolalarda urolitiazni mustaqil kasallikdan ko‘ra, ko‘pincha metabolik buzilishlar, siydik yo‘llari infeksiyalari (SYI) yoki anatomik nuqsonlar fonida yuzaga keluvchi klinik sindrom sifatida baholash maqsadga muvofiqdir [5, 9]. Bu esa har bir klinik holatda chuqurlashtirilgan diagnostika, xususan, metabolik skrining va individual davolash taktikasini talab qiladi [4, 11].

Epidemiologik nuqtai nazardan, urolitiaz an'anaviy ravishda kattalar kasalligi hisoblansa-da, urbanizatsiya, ovqatlanish ratsionining o‘zgarishi (tuz va oqsil iste'molining ortishi) va diagnostika usullarining takomillashuvi natijasida bolalar orasida ham keng tarqalmoqda. G‘arbiy Yevropa va AQSh ma'lumotlariga ko‘ra, umumiy aholining 4-15% qismi ushbu kasallikdan aziyat chekadi [6, 7]. Umumiy urolitiaz holatlarining taxminan 10 foizi aynan bolalar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda [1].

Mintaqaviy xususiyatlar ham kasallik rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. O‘rta Osiyo va issiq iqlimli hududlarda kasallanish ko‘rsatkichi yuqori bo‘lib, bu insolyatsiya darajasining yuqoriligi, surunkali suvsizlanish va siydik konsentratsiyasining ortishi bilan bog‘liqdir [10]. E'tiborli jihati shundaki, so‘nggi yillarda bolalarda urolitiaz etiologiyasida infeksiyon omillardan (struvit toshlar) ko‘ra metabolik sabablarning (metabolik sindrom, semirish fonidagi kalsiy-oksalatli toshlar) ustunlik qilishi kuzatilmoqda [8].

Etiologiya va patogenez xususiyatlari: Litogenez (tosh hosil bo'lishi) murakkab jarayon bo'lib, u yadrolanish (nucleation), agregatsiya va retensiya bosqichlarini o'z ichiga oladi. Coe va Evan nazariyasiga ko'ra, jarayon buyrak so'rg'ichlarida Randall blyashkalarining hosil bo'lishi, naychalar ichida kristallanish (distal naychali atsidozda) yoki erkin kristallanish (sistinuriyada) orqali yuzaga keladi [15]. Biokimyoviy jihatdan sitratlar, magniy va uromodulin kabi tabiiy ingibitorlarning yetishmovchiligi ushbu jarayonni tezlashtiradi [14, 16].

Tadqiqot maqsadi: Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi bolalarda urolitiazning epidemiologik, etiopatogenetik va klinik xususiyatlarini zamonaviy diagnostika va davolash yondashuvlari nuqtai nazaridan kompleks baholash, shuningdek Samarqand viloyati sharoitida kasallikning mintaqaviy o'ziga xos jihatlarini aniqlashdan iboratdir.

Tadqiqot materiallari va usullari: Ushbu tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universiteti klinik bazalarida o'tkazilgan retrospektiv tahlilga asoslangan.

Tadqiqot obyekti: Tahlilga jami 90 nafar urolitiaz tashxisi tasdiqlangan, 0 dan 18 yoshgacha bo'lgan pediatrik bemorlar kiritildi.

Diagnostik usullar: Bemorlarni tekshirishda quyidagi standart diagnostik algoritm qo'llanildi: Klinik-anamnestik tekshiruv: Og'riq sindromi, gematuriya, dizuriya belgilari tahlil qilindi. Metabolik skrining: Har bir bolada metabolik o'zgarishlarni aniqlash maqsadida 24 soatlik siydik yig'imi yoki ertalabki ikkinchi siydik porsiyasida kalsiy, oksalat, sitrat, magniy va sistin darajalari aniqlandi. Baholash xalqaro me'yoriy ko'rsatkichlarga (kalsiy <4 mg/kg/24 soat, oksalat <45 mg/1.73 m²) asoslandi.

Tasviriy tekshiruvlar: Ultratovush tekshiruvi (UTT): Birlamchi skrining usuli sifatida barcha bemorlarga o'tkazildi.

Kontrastsiz Kompyuter Tomografiya (MSKT): Tashxis noaniq bo'lganda va operatsiyadan oldin "Low-dose" protokollar asosida amalga oshirildi.

Davolash taktikasini tanlash mezonlari: O'lchami <6 mm bo'lgan toshlarda konservativ toshni haydovchi medikamentoz davo, o'lchami >6-7 mm bo'lgan holatlarda esa minimal invaziv jarrohlik amaliyotlari (ochiq, laparoskopik yoki endourologik) bajarildi.

Tadqiqot natijalari: O'tkazilgan retrospektiv tahlil natijalariga ko'ra, Samarqand davlat tibbiyot universiteti klinik bazalarida kuzatilgan 0–18 yoshli 90 nafar urolitiaz tashxisi tasdiqlangan pediatrik bemorlar orasida kasallikning klinik, metabolik va diagnostik xususiyatlarida muayyan qonuniyatlar aniqlandi.

Demografik va klinik ko'rsatkichlar: Tadqiqotga kiritilgan bemorlarning o'rtacha yoshi $9,6 \pm 3,8$ yoshni tashkil etdi. Yosh guruhlar bo'yicha tahlilda urolitiaz ko'proq 6–12 yosh (44,4%) va 13–18 yosh (32,2%) oralig'idagi bolalarda aniqlangan. 0–5 yoshli bolalar ulushi 23,4% ni tashkil etdi. Jinsiy taqsimotda o'g'il bolalar ustunligi kuzatildi — 58,9%, qiz bolalar esa 41,1% ni tashkil etdi (nisbat 1,4:1).

Klinik manzarada eng ko'p uchragan simptom og'riq sindromi bo'lib, bemorlarning 72,2% ida qayd etildi. Mikrogematuriya yoki makrogematuriya 46,7% holatda aniqlangan. Dizuriya va tez-tez siyish shikoyatlari 28,9% bemorlarda uchradi. E'tiborli jihati shundaki, 18,9% holatda urolitiaz tasodifan, ya'ni simptomlarsiz kechgan va UTT davomida aniqlangan.

Metabolik skrining natijalari: Metabolik tekshiruv natijalari bolalarda urolitiaz rivojlanishida metabolik omillarning yetakchi rolini tasdiqladi. Bemorlarning 62,2% ida kamida bitta metabolik buzilish aniqlangan. Eng ko'p uchragan o'zgarishlar quyidagilar bo'ldi: Giperkaltsiuriya — 34,4%, Gipooksaluriya — 21,1%, Giposituratiya — 26,7%, Sistinuriya — 6,7%.

Bir vaqtning o'zida ikki va undan ortiq metabolik buzilishlar 17,8% bolalarda qayd etildi. Metabolik o'zgarishlar ayniqsa 6 yoshdan katta bolalarda va qaytalanishga moyil holatlarda ko'proq uchrashi kuzatildi.

Tasviriy diagnostika natijalari: Ultratovush tekshiruv barcha bemorlarda birlamchi skrining usuli sifatida qo'llanildi va 89,0% holatda toshlarning joylashuvi va taxminiy o'lchamini aniqlash imkonini berdi. Toshning asosiy lokalizatsiyasi: Buyrak kosachalari va jomi — 61,1%, Siydik naylari — 27,8%, Qovuq — 11,1%.

Kontrastsiz past dozali MSKT 24 nafar bemorda o'tkazilib, ularning barchasida tashxisni aniqlashtirishga yordam berdi. MSKT, ayniqsa, kichik o'lchamli va UTTda noaniq vizualizatsiyalangan konkrementlarni aniqlashda yuqori sezgirlik ko'rsatdi.

Davolash natijalari: Davolash taktikasini tanlash toshning o'lchami, joylashuvi va klinik simptomlar og'irligiga asoslandi. <6 mm bo'lgan toshlarda konservativ terapiya qo'llanilib, bemorlarning 68,4% ida 3–6 oy davomida spontan tosh chiqishi yoki tosh hajmining kichrayishi kuzatildi.

>6–7 mm o'lchamdagi yoki konservativ davoga javob bermagan holatlarda minimal invaziv jarrohlik usullari qo'llanildi (endourologik yoki laparoskopik). Jarrohlik aralashuvlaridan so'ng asoratlar darajasi past bo'lib, 94,1% holatda ijobiy klinik natijaga erishildi.

Umumiy tahlil: Olingan natijalar bolalarda urolitiaz ko'pincha metabolik fon bilan bog'liqligini, kasallikning klinik kechishi esa ko'p hollarda yashirin bo'lishini ko'rsatdi. Metabolik skrining va ultratovush tekshiruvini erta bosqichda qo'llash kasallikni erta aniqlash va individual davolash taktikasini tanlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlandi.

Mazkur tadqiqot natijalari bolalarda urolitiaz muammosining dolzarbligini yana bir bor tasdiqlab, ushbu patologiyaning epidemiologik, metabolik va klinik jihatdan murakkab hamda ko'p omilli xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Samarqand viloyati sharoitida o'tkazilgan retrospektiv tahlil ma'lumotlari xalqaro adabiyotlarda keltirilgan tendensiyalar bilan umumiy jihatdan mos keladi, biroq ayrim mintaqaviy o'ziga xosliklarni ham namoyon etdi.

Tadqiqotda urolitiazning asosan maktab yoshidagi va o'smir bolalarda ko'proq aniqlanishi urbanizatsiya, ovqatlanish ratsionining o'zgarishi, jismoniy faollikning kamayishi hamda suyuqlik iste'molining yetarli emasligi bilan izohlanishi mumkin. O'g'il bolalarda kasallikning ustunligi ko'plab tadqiqotlarda qayd etilgan bo'lib, bu holat gormonal, anatomik va metabolik omillar bilan bog'liq deb hisoblanadi. Shu bilan birga, so'nggi yillarda qiz bolalar orasida ham urolitiaz uchrash chastotasining ortib borayotgani haqidagi ma'lumotlar kasallikning jinsiy tafovutlari kamayib borayotganini ko'rsatadi.

Klinik jihatdan olingan natijalar bolalarda urolitiaz ko'pincha klassik buyrak sanchig'i bilan emas, balki noaniq yoki kam simptomli kechishi mumkinligini tasdiqladi. Bemorlarning sezilarli qismida kasallik tasodifan ultratovush tekshiruv vaqtida aniqlangani pediatrik amaliyotda skrining tekshiruvlarining ahamiyatini oshiradi. Bu holat kech aniqlangan urolitiaz fonida buyrak funksiyasining buzilishi va qaytalanish xavfining ortishiga olib kelishi mumkin.

Metabolik skrining natijalari ushbu tadqiqotning muhim jihatlaridan biri bo'lib, bolalarda urolitiaz etiologiyasida metabolik buzilishlarning yetakchi rolini ko'rsatdi. Giperkaltsiuriya va gipositraturiyaning yuqori uchrashi zamonaviy adabiyotlarda qayd etilgan ma'lumotlarga mos keladi va metabolik urolitiaz ulushining ortib borayotganini tasdiqlaydi. Bir nechta metabolik omillarning bir vaqtning o'zida aniqlanishi esa kasallikning qaytalanish xavfini oshiruvchi muhim prognostik omil sifatida baholanishi mumkin.

Tasviriy diagnostika nuqtai nazaridan ultratovush tekshiruv bolalarda urolitiazni aniqlashda birlamchi va eng maqbul usul ekanligini yana bir bor tasdiqladi. MSKTning past doza protokollari esa murakkab va noaniq holatlarda tashxisni aniqlashtirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi. Shu bilan birga, radiatsion yuklama xavfini hisobga olgan holda MSKT faqat qat'iy ko'rsatmalar asosida qo'llanishi lozim.

Davolash natijalari konservativ yondashuvning kichik o'lchamli toshlarda samarali ekanligini ko'rsatdi. Minimal invaziv jarrohlik usullarining yuqori samaradorligi va past asoratlar darajasi esa zamonaviy pediatrik urologiyada ochiq jarrohlik amaliyotlarining bosqichma-bosqich qisqarib borayotganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, davolashdan keyingi davrda metabolik buzilishlarni korreksiya qilmaslik qaytalanish xavfini saqlab qolishi mumkin.

Umuman olganda, olingan natijalar bolalarda urolitiazni faqatgina jarrohlik yoki simptomatik muammo sifatida emas, balki metabolik va tizimli kasallik sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi. Individual metabolik skriningga asoslangan yondashuv, erta diagnostika va mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda profilaktik choralar ishlab chiqish kasallikning og'ir asoratlari va qaytalanish holatlarini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: O'tkazilgan tadqiqot natijalari bolalarda urolitiaz zamonaviy pediatriyada muhim tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib qolayotganini va uning klinik kechishi ko'p hollarda yashirin hamda kam simptomli xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Samarqand viloyati sharoitida urolitiaz asosan maktab yoshidagi va o'smir bolalarda, ayniqsa o'g'il bolalar orasida ko'proq uchrashi aniqlandi. Bu holat mintaqaning iqlimiy sharoiti, ovqatlanish odatlari va suyuqlik balansi bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkin.

Tadqiqot davomida metabolik skrining natijalari bolalarda urolitiaz etiologiyasida metabolik buzilishlarning yetakchi rol o'ynashini tasdiqladi. Giperkaltsiuriya, gipositratoriya va oksalat almashinuv buzilishlarining yuqori uchrashi kasallikni faqat lokal jarayon sifatida emas, balki tizimli metabolik holat sifatida baholash zarurligini ko'rsatadi. Shu sababli bolalarda urolitiaz aniqlanganda chuqurlashtirilgan metabolik tekshiruv va individual yondashuvga asoslangan davolash taktikasini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Olingan ma'lumotlar ultratovush tekshiruvining bolalarda urolitiazni erta aniqlashdagi yuqori diagnostik ahamiyatini va kichik o'lchamli toshlarda konservativ davolashning samaradorligini tasdiqladi. Yirik va asoratlangan holatlarda minimal invaziv jarrohlik usullarining yuqori klinik samaradorligi va xavfsizligi ko'rsatildi. Umuman olganda, bolalarda urolitiazni erta tashxislash, metabolik omillarni o'z vaqtida aniqlash va mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda profilaktik choralarni ishlab chiqish kasallikning qaytalanish xavfini kamaytirish va uzoq muddatli asoratlarning oldini olishda muhim hisoblanadi.

Список литературы

1. Coe F.L., Evan A.P., Worcester E.M. Kidney stone disease // Journal of Clinical Investigation. – 2005. – Vol. 115, № 10. – P. 2598–2608.
2. Moe O.W. Kidney stones: pathophysiology and medical management // The Lancet. – 2006. – Vol. 367, № 9507. – P. 333–344.
3. Pak C.Y.C. Medical management of urinary stone disease // Nephron Clinical Practice. – 2004. – Vol. 98, № 2. – P. c49–c53.

4. Milliner D.S., Murphy M.E. Urolithiasis in pediatric patients // Mayo Clinic Proceedings. – 1993. – Vol. 68, № 3. – P. 241–248.
5. Sas D.J. An update on the changing epidemiology and metabolic risk factors in pediatric kidney stone disease // Clinical Journal of the American Society of Nephrology. – 2011. – Vol. 6, № 8. – P. 2062–2068.
6. Scales C.D., Smith A.C., Hanley J.M., Saigal C.S. Prevalence of kidney stones in the United States // European Urology. – 2012. – Vol. 62, № 1. – P. 160–165.
7. Sorokin I., Mamoulakis C., Miyazawa K. et al. Epidemiology of stone disease across the world // World Journal of Urology. – 2017. – Vol. 35, № 9. – P. 1301–1320.
8. Edvardsson V.O., Indridason O.S., Haraldsson G., Kjartansson O., Palsson R. Temporal trends in the incidence of kidney stone disease // Kidney International. – 2013. – Vol. 83, № 1. – P. 146–152.
9. Hoppe B., Kemper M.J. Diagnostic examination of the child with urolithiasis or nephrocalcinosis // Pediatric Nephrology. – 2010. – Vol. 25, № 3. – P. 403–413.
10. Tiselius H.G. Epidemiology and medical management of stone disease // BJU International. – 2003. – Vol. 91, № 8. – P. 758–767.
11. Penido M.G.M.G., Tavares M.S. Pediatric primary urolithiasis: Symptoms, medical management and prevention strategies // World Journal of Nephrology. – 2015. – Vol. 4, № 4. – P. 444–454.
12. Kok D.J., Papapoulos S.E., Bijvoet O.L. Excessive crystal agglomeration with low citrate excretion in recurrent stone formers // The Lancet. – 1986. – Vol. 327, № 8471. – P. 1056–1058.
13. Robertson W.G. Stone formation in the kidney // British Journal of Urology. – 1994. – Vol. 74, № 4. – P. 417–433.
14. Evan A.P., Lingeman J.E., Coe F.L. et al. Randall's plaque of patients with nephrolithiasis // Kidney International. – 2006. – Vol. 69, № 8. – P. 1313–1318.
15. Coe F.L., Evan A.P., Lingeman J.E. Clinical and laboratory characteristics of calcium stone-formers // Urological Research. – 2010. – Vol. 38, № 4. – P. 277–282.
16. Daudon M., Jungers P. Clinical value of crystalluria and quantitative morphoconstititional analysis of urinary calculi // Nephron Physiology. – 2004. – Vol. 98, № 2. – P. p31–p36.